

4

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON FAKULTAS PERTANIAN

Kampus : Jalan Pemuda No. 32 Telp. (0231) 206558 Ext. 127, 227 Cirebon 45132
E-mail : unswagati@unswagati.ac.id
http://unswagati.ac.id

SURAT TUGAS

No. 84/ST-FP.UGJ/VIII/K.2017

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati dengan ini kami menugaskan kepada:

- N a m a : Dr. Achmad Faqih, SP., MM
- Jabatan : Dosen Agribisnis
- Tugas : Untuk melaksanakan tugas sebagai presenter pada kegiatan Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)
- Tempat : Grand Inna Bali Beach Hotel, Jalan Hang Tuah Sanur Bali
- Hari/Tanggal : Rabu – Jum'at, 23- 25 Agustus 2017
- Jangka Waktu : 3 (tiga) hari
- Akomodasi dan Transfortasi : Ditanggung Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebaik-baiknya, dan menyampaikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Diterima : Bali
Tanggal : 23 Agustus 2017

Ni Ketut Susanti

(Nama jelas & cap)

Cirebon, 21 Agustus 2017

Wakil Dekan I.

Yayat Rahmat Hidayat, SP., M.Agr

Certificate

This is to certify that

Achmad Faqih

has participated as

Presenter

in

PLENARY SESSION 1

SMALLHOLDERS IN GLOBAL VALUE CHAIN

Series of

INTERNATIONAL CONFERENCE AND CONGRESS OF
**THE INDONESIAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ECONOMICS
(ICC-ISAE)**

**Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali
23 August 2017**

President of ISAE

Dr. Bayu Krisnamurthi

The Chairperson of
ICC ISAE Committee

Prof. Dr. Hermanto Siregar